

बिहार की राजनीति में जातिवाद Casteism in Bihar politics

Paper Id : 18917 Submission Date : 11/05/2024 Acceptance Date : 22/05/2024 Publication Date : 25/05/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
DOI:10.5281/zenodo.12685429

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

प्रिंस कुमार

शोधार्थी

राजनीति विज्ञान विभाग

वाई.बी.एन. विश्वविद्यालय

राँची, (झारखण्ड), भारत

सारांश

भारत देश में बिहार राज्य का इतिहास, सबसे विविध में से एक है। वर्तमान समय में बिहार, राज्य राजनीतिक स्वार्थों की वजह से जहरीले जातिवाद की जकड़न से जकड़ी हुई है। बिहार की जातिगत विषमताओं के कारण बिहार के लोगों के लिए जुमला काफी लोकप्रिय है कि 'बिहारी जनता चुनाव के लिए मतदान नहीं करती, बल्कि जाति के लिए मतदान करती है।'

बिहार की राजनीति में आरम्भिक चुनाव से ही सवर्ण जातियों का वर्चस्व रहा है। बिहार में जातिकरण के पश्चात् राजनीति में जातियों का प्रभाव औपनैवेशिक दौर में 1947 से 1967 तक और 1967 से 1990 तक और 1990 से वर्तमान तक जातियों का प्रभाव राजनीति में निरंतर बढ़ता रहा है।

बिहार की राजनीति के संबंध में ऐसा माना जाता है कि विभिन्न मतदाता अपना मत देते समय प्रायः जाति को ध्यान में रखते हैं और, अपने ही जाति के उम्मीदवारों को जिताने में उनकी स्वयं का सम्मान बढ़ेगा और स्वार्थ सिद्ध होगा ऐसा मानते हैं।

बिहार की राजनीति में जातियता के प्रभाव से बहुत अधिक प्रभावित है। इसके कुछ अनुकूल प्रभाव भी हैं तो कुछ प्रतिकूल प्रभाव। अतः बिहार की राजनीति में जातियता का अस्तित्व और संभावना निरंतर परिवर्तन का अध्ययन कर इसके प्रभाव को अनुकूल करने का प्रयास कर सकते हैं।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

The history of the state of Bihar in India is one of the most diverse. At present, Bihar is stuck in the grip of poisonous casteism due to political interests. Due to the caste disparities of Bihar, the phrase 'Bihari people do not vote for elections, but vote for caste' is quite popular among the people of Bihar.

The upper castes have dominated the politics of Bihar since the initial elections. After casteization in Bihar, the influence of castes in politics has been continuously increasing in politics during the colonial period from 1947 to 1967 and from 1967 to 1990 and from 1990 to present.

Regarding the politics of Bihar, it is believed that various voters often keep caste in mind while casting their vote and believe that their self-respect and self-interest will be served by making candidates of their own caste win.

The politics of Bihar is greatly affected by the influence of casteism. It has some favorable effects and some adverse effects. Therefore, we can study the existence and possibility of continuous change of casteism in the politics of Bihar and try to adjust its impact.

मुख्य शब्द जातिवाद, राजनीति, लोकतंत्र, चुनाव, मतदान।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद Casteism, Politics, Democracy, Elections, Voting.

प्रस्तावना

संक्षेप में चाहे, जाति आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधक न हो तथापि राजनीति में जाति का हस्तक्षेप लोकतंत्र की धारणा के लिए प्रतिकूल है। जातिवाद राज्य समाज और राजनीति के लिए, बाधक है। किसी राज्य, में इतनी जातियाँ, उपजातियाँ तथा सहजातियाँ पैदा हो गयी हैं कि वे एक-दूसरे से पृथक रहने में ही अपने-अपने अस्तित्व की रक्षा समझती हैं। यह पृथकतावादी दृष्टि राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यधिक घातक है। जाति राजनीतिक प्रक्रियाओं में जाति एक केन्द्रीय क्रियात्मक तत्व बन गई है। हालांकि जाति और राजनीति का संबंध स्थिर नहीं रहता। समयानुसार परिवर्तित होता रहता है।

अध्ययन का

उद्देश्य इस शोध पत्र के अध्ययन का उद्देश्य बिहार राज्य में जाति की राजनीति के प्रभावों का अध्ययन करना तथा बिहार की राजनीति के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करना है।

साहित्यावलोकन

डॉ० राजेश्वर प्रसाद ने अपनी पुस्तक मेरा जीवन आत्म कथा एक आम आदमी की बिहार की राजनीति में जातिवाद के बारे में व्याख्या करते हुए कहा है कि जातिवाद समाज के लिये गले की नासूर है परन्तु बिहार का पिछड़ा वर्ग आगे बढ़ने

के लिए चाहे-अनचाहे जातिवाद का ही सहारा लेते हैं।

पंकज कुमार ने अपनी पुस्तक 'सुशासन के आड़ में नया बिहार' में जातिवाद के प्रभावों के बारे में उल्लेख करते हुए कहा है कि बिहार में कुछ खास वर्ग राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जहरीले जातिवाद से समाज को प्रभावित करते हैं।

डॉ० जैन और डॉ. फाडिया ने अपनी पुस्तक भारतीय राजव्यवस्था में बताया है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजनीति की जड़ मजबूत हुई है।

सामग्री और

क्रियाविधि

इस शोध पत्र में बिहार जिले के ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि के लिए ऐतिहासिक पद्धति का सहारा लिया गया है।

अध्ययन क्षेत्र:-

हमारे शोध पत्र का अध्ययन क्षेत्र बिहार राज्य है। बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण देखी गई है।

विश्लेषण

बिहार की राजनीति में जातिवाद भले ही समाज के लिये नासूर हो। बिहार जैसे पिछड़े राज्य में आगे बढ़ने के लिए लोग आज भी चाहे-अनचाहे जातिवाद का ही सहारा लेते हैं।"[1]

जातिवाद का अर्थ:- सामान्य राष्ट्रीय हित के अपेक्षा किसी जाति वर्ग के प्रति निजी प्रेम से है। यह मुख्य रूप से जाति के राजनीतिकरण का परिणाम है। जातिवाद एक ही जाति के लोगों की एक भावना है जो अपने जाति विशेष के हितों की रक्षा के लिए अन्य जातियों के हितों की अवहेलना करने की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। इस भावना के आधार पर एक ही जाति के लोग अपनी स्वार्थ के लिए, प्रेरित होते हैं।"

कुछ विद्वानों का यह मानना है कि भारत में जाति व्यवस्था का अंत हो जाना चाहिए परन्तु वर्तमान समय में भारतीय लोकतंत्र जातिवाद के शिकंजे से जकड़ा हुआ है। प्रो० श्रीनिवास के अनुसार- “कोई भारत में कहीं भी रहे वह जाति संसार में ही रहता है।”

बिहार के चुनावों में जबरदस्त जातीय प्रतिद्वन्दिता दिखाई देती है वहाँ का प्रत्येक चुनाव राजपूत, भूमिहार, कायस्थ और पिछड़ी जातियों के इर्द-गिर्द घुमता रहता है।

आजादी के बाद बीस वर्षों तक सवर्णों ने बिहार में राज किया। सीएम के रूप में श्रीकृष्ण सिंह हुए जो कि भूमिहार थे। 2 अप्रैल, 1946 से लेकर 1961 तक भूमिहार वर्ग के सत्ता तक पहुँचने के बहुत प्रयास किया पर सफल नहीं हुए भूमिहार और राजपूत वर्गों ने एक-दूसरे के विरोधी होने के बावजूद सुविधानुसार सत्तापान किया।

बिहार में जातिकरण के पश्चात राजनीति में जातियों का प्रभाव का विभाजन 1947 से 1967 तक और 1967 से 1990 तक और 1990 से वर्तमान तक जातियों का प्रभाव निरंतर बढ़ा। अंग्रेजों के आगमन से पहले हिन्दू जातियाँ (ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ और कुछ मुस्लिम जातीय ही समाज का अभिजन वर्ग के रूप में थी। इसका मुख्य कारण है कि इन्हें समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त थी और आर्थिक संसाधनों पर भी इनका अधिपत्य था। 1793 में अंग्रेजों ने स्थायी बन्दोबस्त अधिनियम के इस नये प्रकार दिया। भूमि स्वामित्व की इस व्यवस्था में जमींदार अपने से निचले तबके का शोष करते थे। यह पूरी व्यवस्था शोषण पर आधारित थी। यह एक जटिल और स्तरीकृत व्यवस्था थी।

वर्तमान परिदृश्य में बिहार में धर्म एवं जाति आधारित नेता जैसे पासवानों या अनुसूचित जातियों के नेता रामविलास पासवान, कोइरी-कर्मी नेता नीतिश कुमार, यादवों और मुसलमानों के नेता लालू प्रसाद यादव आदि गर्द से शासन व्यवस्था का सक्रिय सदस्य है, बिहार में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल हमेशा विकास के नाम पर चुनाव लड़ते हैं जबकि वास्तविकता में यह जाति सम्मिश्रण एवं धर्मा तुष्टीकरण पर आधारित होता है तथा चुनाव परिणाम पश्चात भी मंत्रीमंडल के निर्माण में इन तत्वों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है जो एक अच्छे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।

बिहार राज्य की राजनीति का इतिहास विभिन्न दशाओं से गुजरते हुए अपने अलग-अलग रंग को प्रकट किया है। वर्तमान समय में बिहार को राजनीति में जाति ने चुनाव प्रक्रिया में अपनी जड़े जमा रखी है। चुनावों में उम्मीदवारों का चयन है या मंत्री परिषद् का गठन जाति को ध्यान में रखकर ही निर्णय किए जाते हैं। आरक्षण बढ़ाने, घटाने, समाप्त करने या नये वर्गों को आरक्षण देने की माँग भी लोकतंत्र में जातिवाद के बढ़ते प्रभाव की तरफ इशारा करती है।

आज वर्तमान समय में बिहार में परिवर्तन हो रहा है। किसी भी समाज के लिए परिवर्तन एक स्वभाविक और सकारात्मक प्रक्रिया है। वही गतिहीनता, बुरी चीज है। जहाँ बिहार एक सकारात्मक परिवर्तन की दौड़ से गुजर रहा है। वहीं एक खास वर्ग के राजनीतिक स्वार्थी की वजह से जहरीले जातिवाद ने बिहार को जकड़ा हुआ है। यूँ तो सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का परिवर्तन 1977 से माना जाए। कर्पूरी ठाकुर शुरू किए गए बदलाव को आगे बढ़ाने का काम लालू प्रसाद ने भी एक हद तक किया।[2] बिहार में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजनीति की जड़े मजबूत हुईं।[3]

बिहार की राजनीति में ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा और यहाँ तक की लोकसभा चुनाव के दौरान भी जातीय सम्मिश्रण पर जोर दिया जाता है। वर्ष 2010 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो 1990 के उपरान्त हुए बिहार की सभी चुनावों में जातियता की झलक देखने को

मिलती है, बिहार की सामाजिक संरचना और राज्य की अलग-अलग परिस्थितियों को इसके लिए जिम्मेवार माना जा सकता है।

2010 का चुनाव बिहार की राजनीति में एक युगांतकारी और ऐतिहासिक बदलाव था। इस चुनाव में ऐसा प्रतीत हुआ कि बिहार की राजनीति में जातिवाद गौण हो गया लेकिन 2015 के चुनाव में जिस प्रकार जातिगत सम्मिकरण को ध्यान में रखते हुए नीतिश और लालू एक हुए, उसने इस धारणा को बदल दिया क्योंकि इस चुनाव को जातीय सम्मिकरण के साथ-साथ विकास एवं सुशासन के आधार पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की गई।[4]

बिहार में जातिगत जनगणना के आँकड़े जारी कर दिए गए हैं इन आँकड़ों के मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 बताई गई है। इसमें अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 36.01%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनारक्षित यानी सवर्ण जातिया करीब 15.52% है, जबकि राज्य में हिन्दुओं की आबादी करीब 82% है जबकि मुस्लिम 17.7%, इसाई 0.05%, बौद्ध 0.08%, सिख 0.01% फीसदी इसके अलावा राज्य में जैन और कुछ अन्य जातियों भी है बिहार महज 2146 यानी 0.006% लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं- जाति आधारित सर्वे के द्वारा राज्य में अलग-अलग जातियों की आबादी की जानकारी भी जुटाने की कोशिश की गई जिसमें यादव आबादी 14%, रविदास-चर्मकार 5.25%, कुशवाहा 4.21%, मुसहर की आबादी 3%, कुर्मी करीब 2.87%, तेली 2.81%. मल्लाह 2.6%, बनिया 2.31%, कानू 2.21%, ब्राहमण की आबादी 3.65%, राजपूत 3.45%, भूमिहार 2.86%, कायस्थ 0.6% है। बिहार में जाति आधारित जनगणना का काम आसान नहीं रहा इस तरह के जनगणना को अदालत में चुनौती दी गई है परन्तु बिहार में सरकार यह दावा करती रही है। जाति आधारित जनगणना के आँकड़ों के आधार पर सरकारी योजना बनाने में मदद मिलेगी और जरूरतमंद लोगों के लिए योजना बनाने में सरकार को सहायता मिलेगी।[5]

बिहार के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे कहते हैं कि बिहार में जाति की राजनीति से शायद ही कोई राजनीतिक दल अलग हो सकता है आम चुनाव में कोई भी मुद्दा लेकर लड़े, लेकिन वोट आपको जातियों की राजनीति कर ही मिलते हैं। चूँकि अब बिहार में जातीय गणना हो गई है तब तो जातियों का महत्व और बढ़ गया है। यही वजह है कि राजनीतिक दल जातीय आँकड़ों को देखकर अपनी रणनीति बनाने लगी है।[6]

बिहार सरकार द्वारा की गई जातिगत जनगणना निश्चित रूप में पिछड़ों के विकास की दिशा में सरकार का प्रयास माना जा सकता है लेकिन जातिगत जनगणना के बाद, जिस प्रकार की जाति की संख्या के आधार पर आरक्षण संबंधी प्रस्ताव लाया गया उससे स्पष्ट होता है कि जाति पुनः आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा।

सरकार के हालिया जातिगत आरक्षण से न केवल बिहार में जाति पर आधारित राजनीति को हवा मिलेगी बल्कि संपूर्ण देश में इसका प्रभाव पड़ेगा।

निष्कर्ष

उपयुक्त विवेचना के बाद हम यह कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में उम्मीदवारों के चयन जातीय मनोवृत्ति को उसकाना, जाति आधारित हिंसा देखी गई। उदारीकरण के बाद, मध्यम वर्ग, युवा वर्ग, महिलाओं में चेतना आई जाति के स्थान पर सुशासन एवं विकास को भी प्राथमिकता मिलने लगी फिर भी अभी भी राजनीति में जाति एवं वर्ग के आधार पर जोड़-तोड़, चुनावी रणनीति का निर्धारण होता है और इसके प्रभाव हमें राजनीति में देखने को मिलती है।

स्पष्ट है कि बिहार का विधानसभा चुनाव में जाति एक प्रमुख मुद्दा है और जाति की राजनीति का मुख्य पक्ष है। बिहार जिस दिन जाति, वर्ग और धर्म से ऊपर उठकर अपने मुद्दों के आधार

पर मतदान करेंगे वह दिन बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. प्रसाद, डॉ. राजेश्वर. मेरा जीवन आत्मकथा एक आम आदमी की. एडुकेशन पब्लिशिंग, नई दिल्ली, पृ. 12.
2. झा, पंकज कुमार. सुशासन के आईने में नया बिहार. प्रभात प्रकाशन, पृ. 84.
3. डॉ. जैन एवं डॉ० फाडिया. भारतीय राज्यवस्था. साहित्य भवन पब्लिकेशन, 1999, पृ. 311
- 4- <https://www.gkbucket.com>
5. <http://www.bbc.com/hindi/articles>
6. <http://www.hindi.news/8.com/news/bihar>.